

HWZ-Bericht

Literatur Review

Blockchain-Technologie für den Schweizer Energiemarkt

Wie kann die Blockchain-Technologie in Bezug auf die Energiestrategie 2050 eingesetzt werden, um ein Schweizer Smart-Market aufzubauen?

Oliver Herzig

Lars Epprecht

Abstract

Kryptowährungen und damit auch die Blockchain-Technologie gewannen die letzten Jahre immer mehr an Bekanntheit. Seit längerem versucht die Forschung Energiemärkte auf dieser Technologie aufzubauen. Durch die Verwendung von PV-Anlagen werden Stromnetze dezentraler und es gibt mehr Produzenten, die Strom einspeisen. Dieser Literatur Review untersucht die Möglichkeiten für den Einsatz der Blockchain-Technologie im Energiesektor der Schweiz. Im vorliegenden Artikel wurden die Grundlagen für die Umsetzung der Blockchain-Technologie im Energiemarkt Schweiz erörtert und verschiedene Lösungsansätze anhand der betrachteten Literatur verglichen. In einem weiteren Schritt wurden die potenziellen Lücken und Herausforderungen für eine Integration der Blockchain-Technologie innerhalb des Energiemarktes identifiziert und diskutiert. Die Literatursuche wurde anhand von Stichworten im relevanten Bereich vorgenommen und durch Quellrecherche auf den Ergebnissen erweitert. Es wurde eine zeitliche Eingrenzung von 2015 – 2022 festgelegt, um die Aktualität des Reviews zu gewährleisten und dem enorm schnellen Wandel im Bereich der Blockchain zu entsprechen.

Schlüssel- Smart Grid, Smart Market, Blockchain, Peer-to-Peer, Energy Market

Wörter

**Verfügbar
online** September 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	EINLEITUNG	1
1.1	Ausgangslage.....	1
1.2	Methodik	1
2.	GRUNDLAGEN	3
2.1	Smart Grid.....	3
2.2	Microgrid.....	3
2.3	Smart Meter	3
2.4	Smart Market	4
2.5	Blockchain-Technologie	4
2.6	Smart Contracts	4
3.	LITERATUR REVIEW	5
3.1	Case Studies.....	7
3.1.1	Theoretische vs. Praktische Case Studies.....	7
3.1.2	Anwendungsbereich.....	8
3.1.3	Marktmechanismen	8
3.1.4	Blockchain Type	9
3.1.5	Blockchain Technology.....	9
3.1.6	Bezahlungsform.....	9
3.2	Forschung zu Blockchain-Technologie im Energiesektor.....	10
3.2.1	Herausforderungen für Blockchain-Technologie im Energiesektor	11
3.2.2	Reifegrad von Blockchain-Technologie im Energiesektor	11
4.	DISKUSSION UND AUSBLICK	12
5.	KONKLUSION	13
	Quellenverzeichnis.....	14
	Abbildungsverzeichnis	15
	Tabellenverzeichnis	15

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage

Die Anzahl der Photovoltaikanlagen (PV) in der Schweiz nimmt gemäss Hostettler und Hekler (2022) seit 2018 stetig zu. Im Jahr 2021 erreichte die verkaufte PV-Leistung mit einer markanten Zunahme von 43 % zum Vorjahr erneut einen Höchstwert (Hostettler & Hekler, 2022). Die meisten PV-Anlagen wurden auf Einfamilienhäuser installiert. Damit fungieren die privaten Haushalte nicht mehr ausschliesslich als Verbraucher, sondern ebenfalls als Energieerzeuger im Stromnetz. In der Fachliteratur spricht man dabei von Prosumenten. Die dezentrale Energieerzeugung durch unter anderem diese Energie-Prosumenten zusammen mit den Möglichkeiten durch die Digitalisierung führt zu einem Wandel im Energiemarkt (Fill & Meier, 2020). Gemäss Hojčková et al. (2018) ist ein mögliches Szenario die Transformation zum Smart Grid. Ein Smart Grid zeichnet sich über ein dezentralisiertes Netzwerk an Energie-Prosumenten aus, welche bidirektional miteinander verbunden sind.

Das Schweizer Bundesamt für Energie (BFE) hat im Rahmen der Energiestrategie 2050 eine Roadmap erarbeitet, die den Weg für die Weiterentwicklung der schweizerischen Stromnetze hin zum Smart Grid aufzeigen soll. Dabei werden Smart Markets als Rahmenbedingung für ein Smart Grid betrachtet. Die Roadmap geht aber nicht genauer auf die Entwicklung von Smart Markets ein. Studien in diesem Bereich lösen diese Thematik über einen Blockchain-Ansatz. In diesem Literaturreview soll die Frage «**Wie kann die Blockchain-Technologie in Bezug auf die Energiestrategie 2050 eingesetzt werden, um ein Schweizer Smart-Market aufzubauen?**» beantwortet werden. Dafür werden theoretische Umsetzungen, Proof of Concept Realisierungen und allgemeine Forschungsarbeiten in diesem Bereich betrachtet.

1.2 Methodik

Der Literaturreview verwendet die üblichen Vorgehensweisen im Suchverfahren nach Daten (Pullin & Stewart, 2006). Zu Beginn wurden Stichworte festgehalten, um eine breite Auswahl der Suchbegriffe zu definieren. Die ersten Stichworte wurden durch den Thesaurus von [wiso-net](#) und im weiteren Verlauf durch erlernte Fachbegriffe erweitert, was dann im Umfang gemäss Abbildung 1 resultierte.

Abbildung 1: Stichworte zu Forschungsfrage

Die Keywords für die Suche wurden von den Stichworten abgeleitet (Rowe, 2014). Dabei lieferten die Begriffe „blockchain“ und „smart grid“ zusammengesetzt die bedeutendsten Treffer. Andere Keyword Kombinationen ergaben mehr Treffer, mit Ergebnissen, welche den Themenbereich zur Forschungsfrage nicht kongruent abdeckten. Deswegen wurde davon abgesehen, andere Keyword Kombinationen zu verwenden.

In der Energiestrategie 2050 wird die Umsetzungen von Smart Markets nicht genauer spezifiziert, aufgrund dessen wurde die Lokalität der Literatur nicht auf die Schweiz eingegrenzt, sondern sämtliche Arbeiten unabhängig des Ursprungslandes betrachtet.

Als Suchmaschine wurde Swiscovery, sowie Google Scholar gewählt, da diese viele Datenbanken zusammenfassen und die meiste gefunden Literatur für die Autoren verfügbar ist.

Die Suche wurde auf Studien limitiert, welche zwischen 2015 – 2022 datieren (Boiral et al., 2018). Dieser Zeithorizont wurde festgelegt, um die Aktualität des Reviews zu gewährleisten und dem enorm schnellen Wandel im Bereich der Blockchain-Technologie zu entsprechen. Sprachlich wurden englische und deutsche Arbeiten betrachtet.

Aus allen Treffern wurde mittels manuellen Screenings von Abstract und Resultaten im Zusammenhang mit der Forschungsfrage die relevantesten Arbeiten ausgesucht (Rowe, 2014). Um die Qualität der Resultate zu gewährleisten, wurde darauf geachtet, dass diese Peer reviewed sind und auf renommierten Wissenschaftsdatenbanken publiziert wurden. Da so der Umfang an Studien noch immer zu gross war, wurden die meistzitierten Quellen ausgewählt.

Auf diesen Resultaten wurde anschliessend die Methode der Quellrecherche gemäss Kindler et al. (2019) vorgenommen, damit anhand des Schneeballprinzips relevante und vielzitierte Studien, die nicht durch die Suche abgedeckt waren, ebenfalls berücksichtigt wurden. Zusammen mit den Resultaten aus der Keyword Suche wurde so sichergestellt, dass alle relevanten Themen in dem Literaturreview beachtet wurden. Es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass möglich relevante Arbeiten, nicht beachtet wurden, da sich das Fachwissen der Autoren im Verlauf der Arbeit erweitert hat.

Nach diesem Muster wurden am 01.10.2022 alle 16 Arbeiten in Tabelle 1 ausgesucht. Deren Inhalt gab keinen Anlass die Recherchefrage weiter einzugrenzen.

2. Grundlagen

2.1 Smart Grid

Das Smart Grid ist die Weiterentwicklung des bestehenden Stromnetzes zu einem fortgeschrittenen Energieversorgungssystem mittels erweiterter Funktionalität (asut bulletin, 2013). Damit sollen die erweiterten Anforderungen der Nutzer abgedeckt werden können, die mit E-Autos viele neue Verbraucher am Netz anschliessen, durch eigene PV-Anlagen selbst Strom ins Netz einspeisen oder durch Energiespeicher flexibler werden. Die Grundlage dafür sind Smart Meter (siehe Kapitel 2.3). Die Nutzung des Netzes wird mit diesen Geräten in Echtzeit aufgezeichnet. Diese Informationen können genutzt werden, um das Stromnetz zu steuern und zu regeln, so dass die bestehende Netzkapazität effektiver genutzt und eine höhere Netzsicherheit gewährleistet werden kann (Bundesnetzagentur, 2011).

2.2 Microgrid

Microgrids sind als Gruppe von Energieerzeugern und Energieverbrauchern definiert, die in einem separaten Netzwerk zusammengeschlossen sind. Diese können entweder unabhängig operieren oder ins Hauptstromnetz angeschlossen werden (Mahdavi Tabatabaei et al., 2020).

2.3 Smart Meter

Smart Meter sind intelligente Messsysteme, die Nutzungsgrössen des Endkunden im Stromnetz, wie die effektive elektrische Energie und Nutzungszeit erfassen. Die Messsysteme bestehen aus einem intelligenten Zähler, der die Werte aufzeichnet, einer bidirektionale Kommunikationsschnittstelle, einem übergreifendem Kommunikationssystem und einem Datenverwaltungssystem (Galus et al., 2015).

2.4 Smart Market

Smart Market sind das Instrument um die Energiemengen und -flüsse von den Kapazitätsaspekten (Netz / Smart Grid) zu entkoppeln. Die Grundlage bildet aber das Smart Grid (siehe Kapitel 2.1). So werden Marktstrukturen geschaffen, in denen die Teilnehmer Energiemengen anbieten und abnehmen, aber auch entsprechende Dienstleistungen, die auf Energiemengen und -flüssen basieren (z.B. Energieeffizienzdienstleistungen), bereitstellen können, ohne dabei die Netzsicherheit zu gefährden. (Bundesnetzagentur, 2011). Damit kann ebenfalls Privaten die Marktpartizipation ermöglicht werden (asut bulletin, 2013).

2.5 Blockchain-Technologie

Die Blockchain-Technologie wurde gemäss Baashar et al. (2021) in den letzten Jahren als die nächste grossartige technologische Innovation angesehen. Es würden in der Zukunft somit die Vermittler ausserhalb des technologischen Netzwerks durch die Blockchain-Technologie nicht länger benötigt werden. Die Vermittler könnten durch das kryptographische Vertrauen, ermöglicht durch die technologische Architektur, ersetzt werden. Es sollten somit unbekanntem Parteien ermöglicht werden, Transaktionen durchzuführen, ohne das Risiko eines Betrugers. Durch die Anwendung von «Smart Contracts» ermöglicht die Blockchain transaktionsbezogene Transparenz und regelt Vertragsbedingungen über alle Transaktionen. Weiter führt Baashar et al. (2021) aus, dass die regulatorischen sowie die rechtlichen Kontrollen eine Anforderung werden, um die Transaktion durchführen zu können. Die Blockchain hat laut Cheng et al. (2017) die Charakteristik eines hoch verlässlichen und dezentralisierten Abrechnungssystem. Aufgrund dessen ist es gut anwendbar auf dezentralisierte Systemstrukturen. Durch die Blockchain kann somit die geteilte ökonomische und ökologische Umwelt verbessert werden. Gemäss Cheng et al. (2017) macht die Blockchain-Technologie mit der Anwendung ihrer Konstrukte, den Transaktionsaustausch von Rechner zu Rechner (Peer-to-Peer) möglich.

2.6 Smart Contracts

Die sogenannten Blöcke der ursprünglichen Kryptowährungen, wie Bitcoin, waren gemäss Reetz (2019) lediglich für Transaktionen bestimmt. Durch den Einsatz von Smart Contracts, können auf der Blockchain Abläufe oder festgelegte Verträge automatisiert ausgeführt werden. Es wird eine Transaktion basierend auf vordefinierten Regeln ausgeführt (Buterin, 2014). Smart Contracts können somit die Lösung von komplexen digitalen Logiken enthalten (Reetz, 2019). Durch den Einsatz dieser Kontrakte konnte der Umfang und die Einsatzgebiete der Blockchain-Technologie erweitert werden.

3. Literatur Review

Tabelle 1: Verzeichnis der Literatur

ID	Title	Autor	Publikation	Kategorie	Datenbank	Suchmethode
1	A Framework for Decentralized Energy Trading Based on Blockchain Technology	Huang et al.	August 22	Case Study (Theoretisch)	MDPI	Swisscovery
2	A novel decentralized platform for peer-to-peer energy trading market with blockchain technology	Esmat et al.	November 20	Case Study (Theoretisch)	ScienceDirect	Quellsuche
3	Application of Blockchain Technology in Sustainable Energy Systems: An Overview	Wu and Tran	August 18	Forschung zu Blockchain im Energiemarkt	MDPI	Swisscovery
4	Austrian Power Grid and Energy Web Foundation Launch Proof of Concept to Use Distributed Energy Resources for Frequency Regulation	Energy Web	Januar 20	Case Study (Proof of Concept) nicht wissenschaftlich	Medium	Quellsuche
5	Blockchain Technology for Renewable Energy: Principles, Applications and Prospects	Juszczuk and Shahzad	Juni 22	Forschung zu Reifegrad von Blockchain im Energiemarkt	MDPI	Swisscovery
6	Business model and market designs for solar prosumer on peer to peer energy trading in Thailand	Kokchang et al.	März 20	Forschung zu Blockchain im Energiemarkt	IOPscience	Swisscovery
7	CASE STUDY: Learn more about our live project with BCPG in Bangkok, Thailand	Marrah Fry	November 18	Case Study (Proof of Concept) nicht wissenschaftlich	Medium	Google Scholar
8	Design, Implementation, and Evaluation of a Blockchain-enabled Multi-Energy Transaction System for District Energy Systems	Qianchen Yu	April 18	Case Study (Theoretisch)	ETH Zürich Research Collection	Quellsuche
9	Designing microgrid energy markets A case study: The Brooklyn Microgrid	Mengelkamp et al.	Juni 17	Case Study (Proof of Concept)	ScienceDirect	Quellsuche

10	Herausforderungen und Förderstrategien für die Blockchain-Technologie	Reetz	Februar 19	Forschung zu Blockchain	ECONSTOR	Google Scholar
11	Integrated Energy Transaction Mechanisms Based on Blockchain Technology	Zhao et al.	Dezember 18	Case Study (Theoretisch)	MDPI	Swisscovery
12	Modeling Cost Saving and Innovativeness for Blockchain Technology Adoption by Energy Management	Ullah et al.	September 20	Forschung zu Blockchain im Energiemarkt	MDPI	Swisscovery
13	NRGcoin: Virtual currency for trading of renewable energy in smart grids	Mihaylov et al.	Mai 14	Case Study (Theoretisch)	IEEE Xplore	Quellsuche
14	Proposed framework for blockchain technology in a decentralised energy network	Dzobo et al.	Dezember 21	Case Study (Theoretisch)	Springer Open	Swisscovery
15	Research on application model of blockchain technology in distributed electricity market	Cheng et al.	November 17	Case Study (Theoretisch)	IOPscience	Swisscovery
16	Toward Blockchain Technology in the Energy Environment	Baashar et al.	August 21	Forschung zu Blockchain im Energiemarkt	MDPI	Swisscovery

Im Folgenden wird mittels ID auf die Literatur referenziert.

Die Literatur gemäss Tabelle 1 verzeichnet relevante Arbeiten im Bereich der zu beantwortenden Forschungsfrage. Der Umfang ist nicht als vollständig zu betrachten.

Die meisten Arbeiten wurden im Zeitraum ab 2017 geschrieben, was sich mit dem Krypto Hype im Quartal 4 2017 (Hönig, 2020) deckt. Dies legt nahe, dass das gesteigerte öffentliche Interesse an Kryptowährungen ebenfalls zu mehr Forschung auf diesem Gebiet führte. Einzig [13] wurde vor diesem Zeitraum verfasst und ist eine der ersten Arbeiten, die eine Marktplattform im Energiebereich unter Anwendung der Blockchain-Technologie beschreibt. Die Arbeit wurde gemäss Google Scholar bereits 261-mal zitiert und ist daher als relevant einzustufen.

In den meisten gefundenen Arbeiten werden Case Studies beschrieben [1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15]. Eine genauere Analyse dieser Arbeiten wird im Kapitel 3.1 dargestellt. Bei der Recherche wurden anteilmässig mehr Case Studies als Untersuchungen auf diesem Themengebiet gefunden. Dieses Verhältnis wurde in diesen Literaturreview übernommen.

Die Quelle [5] befasst sich mit dem Reifegrad der Blockchain-Technologie im Energiemarkt. Darüber wird ausführlicher im Kapitel 3.2.2 geschrieben.

In [3,6,10,16] wird auf einem übergeordneten Level über Peer-to-Peer (P2P) Energiemärkten und weiteren Einsatzmöglichkeiten von der Blockchain-Technologie im Energiesektor geschrieben. Dieses Thema wird ausführlicher im Kapitel 3.2 Forschung zu Blockchain-Technologie im Energiesektor untersucht.

3.1 Case Studies

Es wurden zwei Arten von Case Studies ausgemacht. Solche die mittels Proof of Concepts in Real-World-Anwendungen umgesetzt wurden [4, 7, 9] und solche die theoretisch erarbeitet und verifiziert wurden [1, 2, 8, 11, 13, 14, 15].

Die Case Studies zeigen Muster, nach denen die einzelnen Arbeiten miteinander verglichen werden können. Diese werden nachfolgend genauer untersucht.

3.1.1 Theoretische vs. Praktische Case Studies

Die Studien [1, 2, 8, 11, 13, 14, 15] verfolgen einen theoretischen Ansatz, wobei [2] und [8] sich bei der Verifikation der Algorithmen auf aufgezeichnete Daten von realen Anwendungen stützen. Die Daten bei [8] stammen aus Dübendorf (Schweiz). [1, 11, 14, 15] haben bei der Verifikation auf künstlich erzeugte Daten gesetzt. [13] ist ein Vorschlag, der im Rahmen der Studie nicht verifiziert wurde.

Als Proof of Concept (PoC) umgesetzte Case Studies sind [4, 7, 9], wobei es sich bei [9] um eine wissenschaftliche Arbeit handelt. Dies zeigt ein allgemeines Problem bei den PoCs auf. Neben [9] konnte kein weiterer PoC ausfindig gemacht werden, welche wissenschaftlich aufgearbeitet wurden. Oft stehen nur Blogbeiträge zur Verfügung, die wie bei [4] und [7] häufig vom Ersteller des PoC publiziert werden. Inhaltlich geben diese aber keine Details zur Umsetzung.

3.1.2 Anwendungsbereich

Die Studien decken den Netzbereich in drei verschiedenen Ebenen ab. Die Arbeiten [1, 2, 4, 7, 8, 9, 11] weisen klar aus, dass der Anwendungsbereich auf Stufe Microgrid angedacht ist. [14] positioniert sich mit dem Hauptstromnetz eine Stufe über den Microgrids. Dabei ist aber angedacht, dass sich im Netz Microgrids befinden. Dies ist der Unterschied zu [1], wo ebenfalls die Stufe Hauptstromnetz abdeckt wird, diese dabei aber keine Microgrids vorsieht.

Die Arbeiten [13] und [15] machen keine konkreten Aussagen über den Einsatzbereich. Über die beschriebenen Eigenschaften der Lösung ist aber davon auszugehen, dass sich diese Arbeiten ebenfalls auf Microgrids beziehen.

Die Studien [8] und [11] haben neben dem Strom noch weitere Energieformen, wie Wärme, integriert. [9] ist zum Zeitpunkt der Publikation des Papers auf Strom ausgelegt. Zukünftig soll aber auch dort Wärme als Energieform im Markt integriert werden.

3.1.3 Marktmechanismen

In [8] werden als einzige Arbeit mehrere Pricing-Strategien vorgestellt: Zero-Intelligence Pricing, Inversed-Production Pricing und Game-Theory Based Pricing. Es wird dazu allerdings weder ein direkter Vergleich gemacht noch ein Fazit gezogen.

Mit [2] wird der Decentralized Ant-Colony Optimization Algorithmus vorgestellt. Die Besonderheit des Algorithmus liegt darin, eine Balance zwischen der Markteffektivität und des Datenschutzes des Prosumers zu finden.

Bei [14] wird der Preis über den Systemregulator auf täglicher Basis festgelegt. Dies ist die einzige Arbeit, bei der der Preis nicht mit Angebot und Nachfrage korreliert.

Die Arbeiten [13] und [15] schlagen als Ansatz vor, den Preis gemäss der aktuellen Angebots- und Nachfragesituation im Netz zu bestimmen. Der Preis wird dabei mittels der Normalverteilungskurve bestimmt. Bei zu wenig oder zu viel Produktion wird der Preis tief angesetzt. Wenn die Produktion sich mit dem Bedarf deckt, wird mehr gezahlt.

In [1] wird ein High-Low-Matching Algorithmus angewendet. Dieser wurde nicht selber entwickelt, sondern von Qing & Zhengyun (2005) übernommen.

Bei [9] geben Konsumenten mit ihrem Angebot ihr höchstes Preislimit an und Produzenten geben den Mindestpreis für ihre Energie an. Der Schlusspreis für die jeweilige Aktionsrunde wird dann nach dem Prinzip der Merit Order gesetzt.

[11] setzt auf einen Prozess aus einer Call-Auktion und Continuous-Auktion. Mit der Call-Auktion startet jede Trading-Periode. Anschliessend findet die Continuous-Auktion statt, wobei der gesetzte Preis aus der Call-Auktion einen Anhaltspunkt für diese Auktion bietet.

3.1.4 Blockchain Type

Die Arbeiten [2, 8, 9, 14] geben explizit an, eine nicht öffentliche Blockchain zu verwenden. Das bedeutet, dass Teilnehmer von einer zentralen Autorität für die Teilnahme zugelassen werden müssen. Bei den anderen Arbeiten ist ebenfalls davon auszugehen, dass es sich um einen solchen Blockchain-Typ handelt. Dies ist daher sinnvoll, dass alle Teilnehmer am Markt gewisse Voraussetzungen erfüllen müssen, wie der Einsatz von Smartmeter. Ein Kontrollorgan muss sicherstellen, dass diese Voraussetzungen über alle Teilnehmer erfüllt sind.

Bei der zentralen Autorität handelt es sich in den Use Cases um den Energieprovider oder den Bereitsteller der Handelsplattform.

3.1.5 Blockchain Technology

In [2, 8, 11, 14] werden Smart Contracts auf der Ethereum Blockchain eingesetzt, um die Marktmechanismen abzubilden. [1] setzt auf Multichain, eine Enterprise Blockchain und bei [9] wird das Tendermint Protokoll verwendet.

Der NRGcoin von [13] ist an Bitcoin angelehnt. Die genaue Technologie wird nicht beschrieben.

Bei allen weiteren Arbeiten wird nicht explizit auf die Technologie für die Umsetzung der Marktmechanismen eingegangen.

3.1.6 Bezahlungsform

Mit den NRGcoin hat [13] ein Konzept aufgestellt, was die Währung direkt mit dem Verbrauch bzw. der Produktion koppelt. Für jede eingespeiste kWh erhält der Produzent einen NRGcoin, mit dem zu einem späteren Zeitpunkt eine kWh aus dem Netz bezogen

werden kann. Ebenfalls kann der NRGcoin zum aktuellen Marktpreis gegen eine Fiat Währung eingetauscht werden.

In [2] wird ein Stablecoin als Bezahlungsmittel vorgeschlagen. [14] setzt auf Ether und [15] auf Nbitcoin, ein Bitcoin Port. Bei gehandelten Kryptowährungen wie Ether ist es wichtig, die Preisschwankungen im Markt zu berücksichtigen.

Bei den weiteren Arbeiten wird keine Angabe zur Bezahlungsform gemacht. In [8] wird zwar keine konkrete Art der Bezahlung definiert, die Architektur des Systems ist aber so gewählt, dass Bezahlungen in Form von Kryptowährungen, Tokens und Fiat Währungen möglich sind.

3.2 Forschung zu Blockchain-Technologie im Energiesektor

Es werden viele Forschungen im Bereich der Blockchain-Technologie im Zusammenhang mit dem Energiesektor betrieben. [5] befasst sich mit dem Reifegrad der Blockchain-Technologie, mehr dazu im Kapitel 3.2.2. In [3] wurde der aktuelle Forschungsstand zu Blockchain im Energiesektor dargestellt und eine Übersicht zu den möglichen Anwendungen erstellt. Dabei wurde bestätigt, dass die Blockchain-Technologie die Möglichkeit bietet eine effiziente, kostengünstige, offene und vertrauenswürdige Handelsplattform im Energiesektor bereitzustellen. Die Studie [10], die im Auftrag der Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) erstellt wurde, sieht dies ebenfalls so. Mit [6] wurde eine Studie erstellt, die die Vorteile aber auch die Einschränkungen von P2P Energiehandelsplattformen anhand von bestehenden Projekten aufzeigt. Die Ergebnisse sind aber nicht umfassend. Das einzige relevante Fazit ist, dass die Mehrheit der Proof of Concepts durch regulatorische Einschränkungen gehemmt werden. [16] macht ebenfalls eine Übersicht von Case Studies. Dort wird die Kritik an den P2P Marktplätzen geäußert, dass sich viele Case Studies auf Transparenz von Transaktionen fokussieren, dabei aber häufig die Privatsphäre und den Datenschutz von den Teilnehmern ausser Acht lassen.

[12] versuchte herauszufinden, welche Merkmale der Blockchain-Technologie dazu führen könnten, dass diese für das Energiemanagement in Entwicklungsländern eingesetzt werden kann. Die Resultate zeigen, dass die wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit und Nützlichkeit, sowie die Haltung der Personen zu der Technologie und die Kostenersparnis einen positiven Einfluss auf die Einführung der Blockchain-Technologie hätten. Damit könnten laut [12] eine Werbekampagne für die Blockchain-Technologie im Energiesektor geführt werden.

3.2.1 Herausforderungen für Blockchain-Technologie im Energiesektor

Eine der grössten Herausforderungen für die Blockchain-Technologie im Energiesektor sind gemäss [5, 6, 8, 9, 10, 16] regulatorische und rechtliche Hindernisse. Diese müssen erst beseitigt werden, bevor die Nutzung in umfassendere Bereiche ausgeweitet werden kann. Es müssen unter anderem Themen wie Privatsphäre, Standardisierung und Überwachung geregelt und gelöst werden.

[3] führt einige wichtige Aspekte auf, die in den meisten anderen Arbeiten nicht berücksichtigt wurden. Die Anwendung im Energienetz muss die physikalischen Gesetze berücksichtigen. Bei der Übertragung von Strom fallen beispielsweise immer Verluste an, die eingerechnet werden müssen. Weiter gibt es auch in diesem Bereich einen Talentmangel, was den Fortschritt der Technologie bremst.

In [5] und [12] wird gezeigt, dass der Bekanntheitsgrad der Blockchain-Technologie mit deren Merkmalen, Funktionsweisen und Vorteilen eingeschränkt ist.

3.2.2 Reifegrad von Blockchain-Technologie im Energiesektor

In [5] wird mittels Interviews von Führungskräften im Sektor der erneuerbaren Energien, der Reifegrad von Blockchain-Technologie in diesem Sektor untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass für einige Personen die Blockchain-Technologie zwar bekannt ist, aber nur im Rahmen von Kryptowährungen, wie Bitcoin und Ethereum. Es wird aber auch erwähnt, dass Firmen, denen das Thema bekannt ist, bereits daran forschen und Use Cases suchen, beziehungsweise diese entwickeln.

In den Interviews konnten drei Kategorien identifiziert werden, in denen die Blockchain-Technologie einen wesentlichen Vorteil bieten kann. Entscheidend für diese Arbeit ist die Dezentralisierung der Autorität. In Bezug auf diese wurde von P2P Trading Plattformen als möglicher Anwendungsfall gesprochen. Zudem würden, gemäss den Befragten, lokale P2P Marktplätze, wie in vielen Use Cases in Kapitel 3.1 beschrieben, das System transformieren und auch die grossen Erzeuger kundenorientierter machen. Blockchain-Technologie wird aber auch als Chance gesehen, um das gesamte System weiter zu standardisieren und somit auch Zeit und Kosten auf Seite der Energiefirmen einzusparen.

Als Herausforderung wird erwähnt, dass unterstützende Regulierungen in diesem Bereich fehlen. Rechtsfragen in diesem Gebiet sind noch nicht geklärt. Auch wird erwähnt, dass es gerade im Energieumfeld immer lange dauert, bis neue Technologien zum Einsatz kommen. Die grossen Firmen sollten dort gemäss [5] als Vorreiter agieren. Als letzter Punkt werden auch die schlechte Reputation und das niedrige Vertrauen in die Blockchain-Technologie

angegeben, die überkommen werden müssen, damit der Einsatz der Technologie zustande kommen kann.

Damit der Einsatz von Blockchain-Technologie im Energiesektor laut [5] möglich wird, sollte das technische Knowhow gefördert und mehr erfolgreiche Beispiele umgesetzt werden. Dafür könnte die Kollaboration zwischen Industrie und Bildung einen grossen Einfluss haben. Ausserdem müssten die regulatorischen und gesetzlichen Grundlagen für den Einsatz geschaffen werden.

Grundsätzlich waren die meisten Befragten positiv zu diesem Thema eingestellt und sind der Meinung, dass die Blockchain-Technologie das Potential hat, die gesamte Industrie in der Zukunft zu transformieren.

4. Diskussion und Ausblick

Im Thema rund um die Blockchain-Technologie und deren Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Sektoren befindet man sich in der Startphase. Es gilt hier, wie auch [7] erwähnt, in kleineren Märkten / Testgruppen die verschiedenen Funktionen und Möglichkeiten in einem P2P Markt bei der Energieversorgung zu testen. Im Speziellen gilt hierbei zu beachten, dass der Strommarkt in der Schweiz aktuell kein öffentlicher Marktplatz für Privatpersonen ist, weshalb hier ebenfalls die Liberalisierung dieses Marktes und die damit verbundenen Konsequenzen untersucht werden müssten.

Ein weiterer Punkt im Zusammenhang mit den umgesetzten PoCs ist die Auswertung dieser. Bei den jeweiligen Arbeiten gibt es keine Auswertung der Ergebnisse, weshalb diese PoCs kritisch zu hinterfragen sind. Es kann nicht festgestellt werden, ob diese erfolgreich waren oder nicht und welche Faktoren in der Umsetzung optimiert werden könnten. Dagegen stehen die theoretischen Case Studies, die mehrheitlich selbst erfolgreich überprüft wurden. Bei allen Arbeiten funktioniert die vorgeschlagene Lösung und es wird keine Optimierung angegeben. Die Resultate wurden allerdings nicht unabhängig gegengeprüft, weshalb diese ebenfalls hinterfragt werden müssen.

Eine Einführung des P2P Marktes und dahingehend eine dementsprechende Handelsplattform setzten, gemäss [14] die benötigte Infrastruktur für alle Teilnehmenden voraus. Hier würde die Ausstattung der Haushalte mit Smartmeter, welche die Anforderungen erfüllen, anfallen. Dadurch müsste abgeklärt werden wie weit dieser Ausbau fortgeschritten ist und von welcher Partei die ausstehenden Kosten getragen werden müssten.

Die Arbeiten [2], [13], [14] und [15] verwenden für die Preissetzung unterschiedliche Preissetzungsalgorithmen es wird jedoch immer ein Algorithmus verwendet und kein Vergleich zu anderen möglichen Preissetzungen vorgenommen. Es könnten in einem weiteren Schritt die einzelnen Algorithmen miteinander auf deren Vor- und Nachteile verglichen werden. Bis dato wurde gemäss den in dieser Arbeit verwendeten Quellen noch kein solcher Vergleich zwischen den verschiedenen Preissetzungsalgorithmen gemacht.

Wie in Abschnitt 3.2.2 erwähnt, ist der Wissenstand über die Blockchain bei den Fachleuten innerhalb des Energiesektors gemäss [5] ein wichtiger Bestandteil für die Umsetzung der Blockchain-Technologie innerhalb des Energiemarktes. Hier besteht ebenfalls ein weiterer Forschungsbedarf, um anhand einer empirischen Forschung im Energiesektor den Wissenstand über die Blockchain-Technologie und deren mögliche Nutzung zu erfragen.

Die Proof of Concepts, welche in den verwendeten Studien, verwendet wurden müssten in einer weiteren Arbeit wissenschaftlich untersucht werden um deren Vor- und Nachteile miteinander vergleichen und auszuwerten zu können.

Ein Forschungsbedarf besteht beim Einfluss der Volatilität der Kryptowährungen, sowie den jüngsten Ereignissen rund um die Kryptobörse FTX, welche mögliche Auswirkungen auf die Reputation der Blockchain-Technologie hatten. Die Schwankungen der jeweiligen Zahlungsmittel / Kryptowährungen ist gemäss [14] sowie [15] ein Faktor, welcher bei der Preissetzung mitberücksichtigt werden muss.

Gemäss [5] stellen die fehlenden Regulierungen für den P2P Austausch im Energiesektor eine Herausforderung dar. Hier könnte in einer weiteren Arbeit die aktuellen Regulierungen untersucht und Möglichkeiten für die Implementierung der Blockchain-Technologie im Energiesektor mit neuen Regulierungen ausgearbeitet respektive verglichen werden.

5. Konklusion

Es kann somit, nach der Beachtung der Literatur, festgehalten werden, dass bereits Forschungsarbeit in diesem Gebiet der Adaption von der Blockchain-Technologie im Energiesektor geleistet wurde und es bereits einige Projekte für die konkrete Umsetzung gibt. Weiter ist festzuhalten, dass sich die Technologie im Energiesektor in der Startphase befindet und es noch einige Unklarheiten bei der Umsetzung gibt. Speziell die Preissetzung und die regulatorischen Anforderungen müssen seitens des Staates festgelegt respektive überarbeitet werden, um die Blockchain-Technologie für ein P2P-Markt im Energiesektor zu ermöglichen.

Quellenverzeichnis

- asut bulletin. (2013, März). Das System wird viel klüger werden müssen. *Schwerpunkt Smart Energy*.
https://asut.ch/asut/media/id/13/type/document/ab_13_03.pdf
- Baashar, Y., Alkaws, G., Alkahtani, A. A., Hashim, W., Razali, R. A., & Tiong, S. K. (2021). Toward Blockchain Technology in the Energy Environment. *Sustainability*, 13(16), 9008.
<https://doi.org/10.3390/su13169008>
- Boiral, O., Guillaumie, L., Heras-Saizarbitoria, I., & Tayo Tene, C. V. (2018). Adoption and Outcomes of ISO 14001: A Systematic Review: Adoption and Outcomes of ISO 14001. *International Journal of Management Reviews*, 20(2), 411–432. <https://doi.org/10.1111/ijmr.12139>
- Bundesnetzagentur. (2011). «Smart Grid» und «Smart Market» Eckpunktepapier der Bundesnetzagentur zu den Aspekten des sich verändernden Energieversorgungssystems. Bundesnetzagentur.
- Buterin, V. (2014). *Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform*. 36.
- Cheng, S., Zeng, B., & Huang, Y. Z. (2017). Research on application model of blockchain technology in distributed electricity market. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 93(1), 012065. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/93/1/012065>
- Fill, H.-G., & Meier, A. (Hrsg.). (2020). *Blockchain: Grundlagen, Anwendungsszenarien und Nutzungspotenziale*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-28006-2>
- Galus, M., Witschi, R., & Benahmed, M. (2015). *Smart Grid Roadmap Schweiz: Wege in die Zukunft der Schweizer Elektrizitätsnetze*. Bundesamt für Energie BFE.
- Hojčková, K., Sandén, B., & Ahlborg, H. (2018). Three electricity futures: Monitoring the emergence of alternative system architectures. *Futures*, 98, 72–89.
<https://doi.org/10.1016/j.futures.2017.12.004>
- Hönig, M. (2020). *ICO und Kryptowährungen: Neue digitale Formen der Kapitalbeschaffung*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-27688-1>

Hostettler, T., & Hekler, A. (2022). *Statistik Sonnenernergie Referenzjahr 2021*. Bundesamt für Energie BFE.

Kindler, H., Weber, F., Kühne, O., & Halder, G. (2019). *Wissenschaftlich Arbeiten in Geographie und Raumwissenschaften: Ein Überblick*. Springer Fachmedien Wiesbaden.
<https://doi.org/10.1007/978-3-658-25631-9>

Mahdavi Tabatabaei, N., Kabalci, E., & Bizon, N. (Hrsg.). (2020). *Microgrid Architectures, Control and Protection Methods*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-23723-3>

Pullin, A. S., & Stewart, G. B. (2006). Guidelines for Systematic Review in Conservation and Environmental Management. *Conservation Biology*, 20(6), 1647–1656.
<https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2006.00485.x>

Qing, X., & Zhengyun, S. (2005). *Application of high-low match methods to regional electricity market considering transaction costs*. Power Syst. Technol.

Reetz, F. (2019). Herausforderungen und Förderstrategien für die Blockchain-Technologie. *Studien zum deutschen Innovationssystem, No. 10-2019, Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI)*. <http://hdl.handle.net/10419/194280>

Rowe, F. (2014). What literature review is not: Diversity, boundaries and recommendations. *European Journal of Information Systems*, 23(3), 241–255. <https://doi.org/10.1057/ejis.2014.7>

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Stichworte zu Forschungsfrage..... 2

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Verzeichnis der Literatur 5